

PREDLOG

Predlažem Naučnom veću Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla da donese odluku po kojoj se Đorđe Stojić određuje za mentora prilikom izrade doktorske disertacije "Otkrivanje rednog električnog luka u jednosmernom kolu fotonaponskih sistema" kandidata Nikole Georgijevića.

U Beogradu,

Poptis:

30.06.2021.

Nikola Georgijević